

**BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARIDA MATEMATIK
KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISH NAZARIY PEDOGOGIK MUAMMO
SIFATIDA**

¹Abdualimova Maxliyo Safarboyevna, ²M.Djumayev

¹Nizomiy nomidagi TDPU boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 412 gurux talabasi, ²pedagogika fanlari nomzodi professor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11052100>

Annotatsiya. *Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda milliy o'quv dasturini joriy etish masalariga oid mulohazalar yuritiladi.*

Kalit so'zlar: *Matematika, milliy o'quv dasturi, tafakkur va tasavvur, ta'lim va tarbiya, shakllantirish va rivojlantirish.*

Аннотация. *Рассмотрены вопросы внедрения национальной учебной программы по математическому образованию в начальных классах.*

Ключевые слова: *Математика, национальная учебная программа, мышление и воображение, образование и обучение, формирование и развитие.*

Abstract. *The issues of introducing the national curriculum for mathematics education in primary grades are considered.*

Keywords: *Mathematics, National Curriculum, Thinking and Imagination, Education and Learning, Formation and Development.*

Innovatsiyalarga asoslangan sog'lom jamiyat rivojlanishining zamonaviy davri ishlab chiqarish, unda insonning qadri, o'rni va ro'li, fan va ta'limning barcha sohalariga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini (AKT) har tomonlama chuqur singdirish bilan bog'liq bo'lgan muhim ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar orqali tavsiflanadi, bu esa insonning “komil insonga”, sharoitning “zamonaviy sharoitga” hamda jamiyatning “namunali jamiyatga” o'zgarishini taqozo etadi. Bugungi kunning zamonaviy odamiga endi faqat fan bilimlari yetarli emas, unga xalqaro tajribalar bilan integratsiyalashtirilgan mavzu bilimlari hamda ko'nikmalari kerak. Shu o'rinda amerikalik olim A.Tofflerning “Futurshok” nomli asarida zamonaviy axborot olamida bilim tobora “o'lim”ga aylanib borayotganini ta'kidlagan fikrlarini keltirish o'rinlidir, chunki bugungi haqiqat ertaga yolg'onga, saralamasdan qarshilgan bilimlarimiz esa dushmanga aylanishi mumkin. Maktab o'quvchilari va talabalar, eng avvalo, o'rganishni, o'rganishni va qayta o'rganishni o'rganishlari kerak... Ertangi savodsiz odam o'qiy olmaydigan odam emas, balki o'rganishni o'rganaolmagan odam hisoblanadi” [5].

Uchunchi Renessans poydevorini qurishga asoslangan zamonaviy ta'lim bitiruvchiga aniq bilimlar ko'lamini emas, balki o'qitmoqchi bo'lgan o'quvchilarini vatanparvarlik ruxida tarbiyalay olishni, uning harqanday noaniqlik sharoitlarida ham kasbiy faoliyatni amalga oshirishga tayyorligini, ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarni tanqidiy baholash va bashorat qilish qobiliyatini ta'minlaydigan kompetensiyalar majmuasini taqdim etishi kerak.

Har bir ilm beruvchi maskan, har bir auditoriya zamonaviy ta'limning pirovard maqsadini bilimdan kompetensiyaga olib chiqishi kerak. Bu shuni anglatadiki, Uchunchi Renessans g'oyasining mohiyti singdirilgan zamonaviy ta'limning provard maqsadi, bilimli, mustaqil fikrli, raqobatbardosh, vataniga sadoqatli, yangi dunyoga moslashuvchan yoshlarni tarbiylashni nazarda tutadi. Shu o'rinda muxtaram prezidentimizning fikrlarini takidlashimiz joiz, “Yangi O'zbekistonimizni yuksak taraqqiyot bosqichiga ko'tarishdek ezgu niyatimizga yangicha va

mustaqil fikrlaydigan, o‘z Vatanini jonidan ortiq sevadigan, uning yorug‘ kelajagi uchun sadoqat bilan xizmat qiladigan, fidoyi yoshlarni tarbiyalash orqali erishamiz” [12].

Boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi talabalarining matematik kopetentligini bugungi boshlang‘ich ta‘lim tizimida ro‘y berayotgan innovatsion jarayonlarga mos ravishda isloh qilish hamda matematik kompetentlikni rivojlantirishning zamonaviy texnologiyalarini ishlab chiqish lozim. Ishlab chiqilishi lozim bo‘lgan texnologiya asosan matematikaning amaliy jihatlarini ochib berishga yo‘naltirilgan bo‘lishi maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Kompetensiya va kompetentlik tushunchalari yuzasidan ko‘plab olimlar, mutaxassislar turlicha fikr bildirishadi. Masalan, J.Ravanning 1984 yilda chop etilgan “Zamonaviy jamiyatda kompetentlik” nomli asarida: “u juda ko‘p miqdordagi komponentalardan tashkil topgan bo‘lib, ulardan ko‘pchiligi bir-biriga nisbatan mustaqildir... ayrim komponentalar ko‘proq kognitiv sohaga tegishlidir, boshqalari-emotsional sohaga tegishli...bu komponentalar o‘-o‘zini samarali boshqaradi bir-birini to‘ldirishi mumkin” degan fikrni ilgari surgan[].

Kompetensiyaviy ta‘lim, bugungi kunda o‘zining yetarli darajada ilmiy va uslubiy jihatidan tadqiq qilinmaganligi sababli, turli ziddiyatlar, qarama-qarshiliklar va turli mulohazalarga sabab bo‘luvchi mavzu hisoblanadi. Hozirgi kunda kompetensiyaning barqaror tarifi mavjud emas. Kompetentlik va kompetensiya tushunchalari turlicha talqin qilinadi. Jumladan B.A.Vediniskiyning Ensiklopedik lug‘atida shunday ta‘rif beriladi: “kompetensiya – bu vakolatlar doirasi, mazkur shaxs bilimi, tajribasi orqali egallangan savollar doirasi” ya‘ni insonning u yoki bu faoliyat sohasida muxokama qila oladigan va ega bo‘lgan bilimlari[1-6].

Chet tlllar lug‘atida kompetentlik “biror-bir narsa haqida nufuzli fikr aytish, muhokama yuritishga imkon beradigan bilimlarga ega bo‘lish”, deb talqin qilinad. Xorijiy so‘zlarning izohli lug‘atida esa kompetensiyaning boshqacha ta‘rifi keltirilgan: “kompetensiya – bu qandaydir savollar doirasida qandaydir bilimlar sohasidagi xabardorlik”, “kompetent bu nufuzli qandaydir sohani biladigan, habardor ya‘ni, kompetensiyaga ega” bo‘lishlikdir[13].

“O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi”da kompetensiya so‘ziga quyidagicha ta‘rif berilgan.

Kompetensiya (lot. *Competo* – erishaman, munosibman, loyiqman) – 1) muayyan davlat organi (maxalliy o‘zini o‘zi boshqarish organi) yoki mansabdor shaxsning qonun, ustab yoki boshqa xujjat bilan belgilangan vakolatlari, huquq va burchlari doirasi. 2) u yoki bu sohadagi bilimlar, tajriba[J.E.O‘sarov., 28-bet].

1996 yil mart oyida Germaniyaning Bern shahrida bo‘lib o‘tgan simpoziumda o‘zlashtirilishi kafolatlangan o‘quv natijasi bo‘lib xizmat qiladigan asosiy kompetensiyalarni aniqlash muammosi ko‘rib chiqildi. V.Xutmacherning ma‘ruzasida “kompetentlik” ko‘nikma, malaka, qobiliyat, tayyorlik, o‘zlashtirish kabi tushunchalarning tarkibiy qismi ekanli aytib o‘tilgan bo‘lib, biroq kompetensiya tushunchasining o‘ziga to‘liq ta‘rif berilmaganligi ta‘kidlandi.

Lomonosov nomidagi Moskva davlat universitetining klassik universitet ta‘limi bo‘yicha falsafa, siyosatshunoslik va dinshunoslik bo‘yicha o‘quv-uslubiy kengash Prezidiumining 2005-yil 3-noyabrdagi yig‘ilishida “Kompetensiya” va “Kompetentlik” atamalarining mazmuni ko‘rib chiqildi va tasdiqlandi. Ushbu yig‘ilish materiallarida “kompetensiya” - bu shaxs yaxshi biladigan va faoliyatni amalga oshirishga tayyor bo‘lgan predmet sohasi, “kompetentlik” esa shaxs xususiyatlarining yaxlit xarakteristikasi bo‘lib, bitiruvchini ma‘lum sohalardagi faoliyatni amalga oshirishga tayyorlash natijasidir.

Kompetensiya tushunchasiga e‘tibor qaratsak, mazkur jumlaning ta‘lim tizimining barcha bo‘g‘inlarida keng tarqalganligiga guvoh bo‘lamiz. Kompetensiya tushunchasi bugungi Yangi O‘zbekistonda qat ko‘tarayotgan Uchunchi Renisanis poydevorining muhim halqasi bo‘lib xizmat

qilmoqda. Biz kompetensiya jumlasining halqa diya qaralishida nimani tushunishimiz kerak, bu shunday halqaki inson joni omonat topshiriladigan eng ilg'or tajribalarga erisholgan shifokor, dunyo u qurgan uylardan andoza olishga ishtiyoqmant bo'lgan arxitektor, xalqaro standartlarga ham javob bera oluvchi raqobatbardosh o'qituvchi, sog'lom fikr va cheksiz imkoniyatlarga ega talaba, eng so'ngi ixtiro namoyishkori bo'lgan uchuvchi va shu kabilardir.

REFERENCES

1. Djumayev M.I. The development of mathematical abilities in younger students. *Science And Innovation International Scientific Journal* Volume 2 Issue 1 January 2023 Uif-2022: 8.2 | Issn: 2181-3337 | Scientists.Uz/ 424-434
2. Djumayev M.I. Formation of mathematical competence in future primary school teachers in the. *Educational process science and innovation international scientific journal* volume 2 issue 3 march 2023 uif-2022: 8.2 | issn: 2181-3337 | scientists.uz 165-173
3. Djumayev M.I. The transformation of the english language's variants in contemporary great Britain. *Educational process science and innovation international scientific journal* volume 2 Issue 4 April 2023 Uif-2022: 8.2 | Issn: 2181-3337 | Scientists.Uz 19-27
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7818607>
4. Djumaev M.I.. Matematika o'qitishda kombinatorika masallarini o'rganishning o'ziga xos xususiyatlari *Fizika, matematika, informatika jurnali*. 2023 yil 2/1 son. 19-27
5. Djumaev M.I. Matematika o'qitishda milliy o'quv dasturining uzviyligi va uzluksizligining o'ziga xos xususiyatlari. *MUG'ALLIM HƏM YZLIKSIZ BILIMLENDIRIO Ilimiy-metodikaliq jurnal*. ISSN 2181-7138 2023 1-san 314-324 Nəkis
6. Djumaev M.I. (2023) Some Considerations of Teaching Mathematics Inuzbek Primary School. *Journal of Mathematical & Computer Applications*. SRC/JMCA-123. *J Mathe & Comp Appli, 2023 Volume 2(2): 1-5 ISSN: 2754-6705*
7. Jumayev M.E. va boshqalar. Matematika o'qitish metodikasi (kasb-hunar kollejlari o'quvchilari uchun o'quv qo'llanma) – T.: "Ilm-Ziyo", 2003, 240-bet
8. Jumayev M.E., „Matematika o'qitish metodikasidan praktikum“- Toshkent.: Байёз, 2022, 328 bet.
9. Jumayev M.E., Tadjiyeva Z „Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi“ Toshkent.: Fan va texnologiya, 2005, 312 bet.
10. Jumayev M.E. Bolalarda matematika tushunchalarni shakllantirish nazariyasi.-T.: "Ilm-Ziyo", 2005, 240-bet
11. Jumayev M. „Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasidan laboratoriya mashg'ulotlari “ Toshkent.: Yangi asr avlodi, 2006, 256- bet
12. Djumayev M. Milliy o'quv dasturini amaliyotga joriy etishning asosiy tamoyillari va mohiyati haqida. № 1 –son *Fizika matematika , informatika jurnali/Toshkent* .2024 / 148-165 b. <http://uzpfiti.uz/uz2/fizika,matematika,informatika.htm>,
13. Dzhumaev M.I. Competence- based approach to teaching mathematics to primary school students according to the requirements in the national curriculum of Uzbekistan **Science and innovation**. *International Scientific Journal* Volume 3 Issue 2 February 2024 Uif-2022: 8.2 | Issn: 2181-3337 | Scientists.Uz. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10694172>